

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
346 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
346 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarini faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li

Namangan Muhandislik – Texnologiya instituti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish masalalari, ularning milliy iqtisodiyotdagi ahamiyati, duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan davlat dasturlari yoritilgan. Kichik bizneslar ish o'rnlari yaratish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va innovatsion jarayonlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada tadbirkorlik muhitini yaxshilash, moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish va innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiyalar, moliyalashtirish, raqobat, O'zbekistonda kichik biznes.

Abstract: This article examines the development of small businesses and private entrepreneurship, their significance in the national economy, challenges, and solutions, as well as government programs aimed at fostering small business growth in Uzbekistan. Small businesses are vital for job creation, economic stability, and the advancement of innovation. The article provides practical recommendations for improving the entrepreneurial environment, expanding financing opportunities, and supporting innovative projects.

Keywords: small business, private entrepreneurship, economic development, innovations, financing, competition, small business in Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития малого бизнеса и частного предпринимательства, их значение для национальной экономики, проблемы и пути их решения, а также государственные программы по развитию малого бизнеса в Узбекистане. Малый бизнес играет важную роль в создании рабочих мест, обеспечении экономической стабильности и развитии инновационных процессов. В статье предложены меры по улучшению предпринимательской среды, расширению возможностей финансирования и поддержке инновационных проектов.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, экономическое развитие, инновации, финансирование, конкуренция, малый бизнес в Узбекистане.

KIRISH

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyot rivojini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega hamda jamiyatdagi iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga olib keladigan muhim yo'nalish hisoblanadi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratila boshlandi. Bu yo'nalishda qator bosqichlar amalga oshirildi. Hozirgi vaqtda ham tadbirkorlikni rivojlantirish mamlakatimiz rahbariyatining diqqat-markazida bo'lib

turibdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida tadbirkorlikni keng qo'llab-quvvatlash bo'yicha ko'plab imtiyoz va yengilliklar berilganligi, tadbirkorlik subyektlariga 100 trillion so'm yoki 2016-yiluga nisbatan qariyb 4 barobar ko'p kreditlar ajratilganligi, 500 mingdan ziyod tadbirkorlik subyekti hamda qariyb 8 million fuqaroga jami 66 trillion so'mlik soliq imtiyozlari, kredit muddatlarini uzaytirish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha amaliy yordamlar berilgan.¹ ligi ta'kidlab o'tildi. Aholining vaqtincha ish bilan band bo'lmagan qismini ish bilan ta'minlash va Kambag'allikni qisqartirish masalalariga ham e'tibor qaratilib, ular uchun yangi tizim yaratish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda, ya'ni tadbirkorlik faoliyatiga yanada ko'plab imtiyozlar berilmoqda. Buning natijasida ko'plab fuqarolarning ish bilan bandligi ta'minlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmonida 29-maqсад qilib tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish masalasi qo'yilgan. Bu maqsadga erishish yo'lida hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish, sharoiti og'ir bo'lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, ilg'or xorijiy tajriba asosida faktoring amaliyotini rivojlantirish, 2026 yil borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish, hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish, tadbirkorlik subyektlari o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur ma'lumotlarni erkin foydalanishga chiqarish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorga keng yo'l ochish, iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish² vazifalari belgilangan.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik (KBT) milliy iqtisodiyotning asosi hisoblanadi. Ular iqtisodiy o'sish, ish o'rinlari yaratish va innovatsion jarayonlarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, KBT lar ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda, mamlakatlarning raqobatbardoshligini oshirishda ham o'z hissasini qo'shadi. Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish masalalari, ularga ta'sir etuvchi omillar va samarali rivojlanish yo'llari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uni boshqarish masalalari bilan ko'plab olimlar va tadqiqotchilar shug'ullanganlar. Ushbu olimlar orasida mamlakatimiz va xorijning ko'zga ko'ringan olimlari A. Smit, Y. Shumpeter, R. Kantilon, F. Kotler, P. A. Samuelson, A. O. Blinov, L. I. Abalkin, M. M. Maksimtsev, V. Ya. Gorfinkel, Y. M. Kupryakov, A. Sh. Bekmurodov, M. S. Qosimova, Sh. J. Ergashxo'jayeva, N. K. Yo'ldoshev, S. S. G'ulomov, Y. A. Abdullayev, H. P. Abulqosimov, A. A. Qulmatov, Q. Muftaydinov, M. R. Boltabayev, U. V. G'ofurov, Sh. I. Mustafaqulov, S. N. Usmonov, A. G'ofurov, M. Abduraxmonova va boshqa iqtisodchi olimlarni ko'rsatish mumkin.

Bu olimlar va tadqiqotchilarning asarlarida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha berilgan takliflar katta iqtisodiy samara olinishiga sabab bo'lgan. Shu bilan birgalikda, hozirgi raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoiti hususiyatlarini hisobga olgan holda kam tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu masala nihoyatda dolzarb ekanligi ushbu bitiruv-malaka ishining mavzusini tanlashga, uning maqsad va vazifalarini belgilashga asos bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlarini, pillachilik tarmog'idagi iqtisodiy va boshqaruv muammolari o'rgangan, sohani rivojlantirishda o'z hissalarini qo'shgan xorijlik va O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari, o'quv

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2022 yil) "Xalq so'zi" gazetasi 2022 yil 30 dekabr.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. "O'zbekiston". 2022 y.

adabiyotlari tahlil qilindi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy va statistik tahlil, kuzatish, kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi maqsadida har bir viloyat va tumanlarning rivojlanishi bo'yicha belgilangan maqsadlarga erishilishi va dasturlarning bajarilishi zarurdir. Mamlakat iqtisodiyotida Namangan viloyatining ham o'ziga xos o'zni mavjud bo'lib, uning barcha sohalaridagi ulushi asta-sekinlik bilan ortib bormoqda, rivojlanish jarayonlari davom ettirilmogda. Mamlakat va uning hududlaridagi istiqbolli rejalarning tuzilishi va maqsadlarni belgilanishi uchun o'tgan davrlarda bosib o'tilgan yo'lni tahlil qilish, oldingi davrdagi erishilgan yutuq va natijalarni tanqidiy baholash orqali tegishli xulosalar chiqarish, foydalanilmagan imkoniyatlarni aniqlash va ularni birma-bir baholash, olingan natijalar asosida mamlakat va uning hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturlarini yanada takomillashtirib borish muhim prinsiplial ahamiyat kasb etadi. Har bir davrning o'ziga xos bo'lgan hususiyatlari, rivojlanish yo'nalishlari mavjud bo'ladi, ammo rivojlanish jarayoni va uning bosqichlari umumiy bo'lishi mumkin. Shu kabi xususiyatlarni aniqlash va hisobga olish asosida rivojlanish yo'nalishlarini belgilash hozirgi vaqtda muhim hisoblanadi.

Iqtisodiyotning globallashuvi amalga oshayotgan hozirgi sharoitda turli holatlar mamlakatlar iqtisodiyotlariga katta ta'sir ko'rsatadi. Ko'plab mamlakatlarda iqtisodiyot o'sish o'rniga pasayish sur'atlariga ega bo'lishi ham mumkin. Bunday holatga tushib qolmaslik uchun va pasayish sur'atlariga ega bo'lmaslik uchun hamda turli iqtisodiy muammolarni oldini olish turli darajalardagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni amalga oshirishda o'ziga xos izchillikni, xatti-harakatlarning har tomonlama o'ylanganligi va asoslanganligini, tub islohotlarni amalga oshirishning bosqichma-bosqichligini, reja va maqsadlarga tomon muntazam va sistemali ravishdagi harakatlarni talab etadi. O'tgan yillarda mamlakatimizda va Namangan viloyatida amalga oshirilgan keng ko'lamli tadbirlar va dasturlarni hayotga tatbiq etish natijasida barcha sohalar va tarmoqlarda o'sish sur'atlariga erishildi.

Iqtisodiyot globallashuvi amalga oshayotgan hozirgi vaqtda respublikamiz iqtisodiyotining deyarli barcha tarmoq va sohalarida ishlab chiqarishni jadal sur'atlarda rivojlantirish, investitsion jarayonlarni izchillik bilan amalga oshirish, fan-texnika taraqqiyotini amalga oshirish va hayotga tatbiq etish va shu kabi tadbirlarining keng ko'lamda amalga oshirilishi barcha soha va tarmoqlarda raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirmogda.

Mamlakatimizda o'tgan 2017-2022-yillarga belgilangan mamlakatni rivojlantirishning 2017–2022-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarga erishildi. Bu yillar davomida 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirildi. Ushbu vazifalarni amalga oshirilishida va iqtisodiyotning yanada rivojlanishini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, tadbirkorlik faoliyati mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining katta qismini yaratishda faol ishtirok etmogda.

Namangan viloyatining sanoat, iste'mol tovarlari va qishloq xo'jaligi bo'yicha 2020–2022-yillardagi rivojlanish ko'rsatkichlari 2.1-jadvalda keltirilgan. O'tgan uch yil davomida viloyatda yalpi hududiy mahsulot jadal sur'atlarda o'sib bormogda. Uning hajmi 2020-yili 28077 mlrd.so'mga teng bo'lgan bo'lsa, 2022-yilga kelib 41098,2 mlrd.so'mga yetdi yoki 2022-yili 2020-yilga nisbatan olganda 146,37 foizga ortdi. 2020-yili o'sish sur'ati 105,1 % bo'lgan bo'lsa, 2021 yili 109,1 % va 2022-yili esa 109,1 %ni tashkil qildi. Bu mamlakatimiz viloyatlari ichida yetakchi o'rinlardagi o'sish sur'atiga tengdir. Bu ko'rsatkichlar viloyatda iqtisodiy o'sish yuqori sur'atlarda davom etayotganligidan darak beradi.

Viloyat iqtisodiyotida sanoat ishlab chiqarishining ulushini orttirish masalasi qo'yildi. Chunki, viloyatda sanoat past sur'atlarda rivojlangan edi va bu holatni tezda bartaraf etish bo'yicha qator tadbirlar amalga oshirildi. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 2020-yili 11011,9 mlrd.so'mni tashkil qildi va yalpi hududiy mahsulotda uning ulushi 39,2 %ni tashkil qildi. 2022-yilga kelib viloyatda 18241,8 mlrd.so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi va yalpi hududiy mahsulotdagi sanoatning ulushi 44,3 %ga teng bo'ldi. Bu 2020-yildagiga qaraganda 5,1 % yuqoriroqni tashkil qiladi. Demak, Namangan viloyatida iqtisodiy o'sish davom etishi bilan bir qatorda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish sur'atlari ham yuqori darajada ortib bormogda.

1-jadval. Namangan viloyatining sanoat, iste'mol tovarlari va qishloq xo'jaligi bo'yicha 2020-2022-yillardagi rivojlanish ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2020	2021	2022	Respublikadagi ulushi, %
1. Yalpi hududiy mahsulot	mlrd.so'm	28 077,4	34 479,8	41 098,2	
	o'sish sur'ati, % da	105,1	109,1	109,1	
2. Sanoat mahsuloti ishlab chiqarish	mlrd.so'm	11 011,9	14 584,8	18 241,8	3,4
	o'sish sur'ati, % da	115,3	117,9	109,4	
3. Iste'mol tovarlari ishlab chiqarish	mlrd.so'm	6 958,5	8 219,7	10 577,6	5,4
	o'sish sur'ati, % da	96,4	118,1	117,9	
4. Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	mlrd.so'm	19 827,9	23 557,2	27 710,2	7,5
	o'sish sur'ati, % da	104,0	104,6	104,2	
5. Asosiy kapitalga investitsiyalar	mlrd.so'm	12 007,2	13 302,4	14 348,2	5,4
	o'sish sur'ati, % da	79,6	102,9	101,2	

Manba: Maullif tomonidan Namangan Statistika Boshqarmasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Namangan viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan bir qatorda iste'mol tovarlari ishlab chiqarish ham rivojlanib bormoqda. Viloyatda iste'mol tovarlari ishlab chiqarish mamlakatimizdagi iste'mol tovarlari ishlab chiqarishda 5,4 foizlik ulushga ega bo'lib turmoqda. Iste'mol tovarlari ishlab chiqarishning 2022-yilgi o'sish sur'atlari 117,9 foizni tashkil qildi. Qishloq, o'rmon va baliqchilik sohasi Namangan viloyatining iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, keyingi yillarda baliqchilik sohasi jadal sur'atlarda rivojlanib bormoqda. Aholini mazali va to'yimli baliq mahsulotlari bilan ta'minlashni o'ziga maqsad qilib olgan bu kabi xo'jaliklar faoliyati natijasida viloyatda 27 710,2 mlrd. so'mlik mahsulotlar yetishtirildi va 2020-yildagiga nisbatan olganda 139,7 foizga o'sishga erishildi.

2020-yili viloyat bo'yicha 12 007,2 mlrd. so'mlik mablag'lar asosiy kapitalga yo'naltirilgan bo'lsa, 2022-yilga kelib asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar miqdori 14 349,2 mlrd. so'mdan ortib ketdi. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar bo'yicha viloyatning respublikadagi shu yo'nalishdagi ulushi 5,4 foizni tashkil etmoqda.

Namangan viloyatida qurilish, savdo va xizmatlarning 2020–2022-yillardagi rivojlanish ko'rsatkichlari 2.2-jadvalda keltirilgan. Bu jadvalda qurilish ishlari, chakana savdo tovar aylanmasi, jami xizmatlar va viloyatning tashqi savdo aylanmasi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Viloyatning respublikadagi bu sohalar bo'yicha ulushi nisbatan pastroq bo'lib qolmoqda. Qurilish ishlari bo'yicha ulush 5,2 foizni tashkil etsa, chakana savdo aylanmasi 6,1 foizni, jami xizmatlar esa 4,1 foizni tashkil qilmoqda. Tashqi savdo aylanmasida viloyatning mamlakatdagi ulushi juda past bo'lib, atigi 2,6 foizni tashkil qildi. Eksport esa 2022-yili mamlakat bo'yicha amalga oshirilgan eksportning 2,3 foizini tashkil qildi. Viloyat eksportining asosiy qismini tadbirkorlik korxonalarini tomonidan amalga oshirilmoqda. Viloyatda yirik sanoat korxonalarining ulushi juda past va shu hisobiga ular tomonidan amalga oshiriladigan eksport ham past bo'lib qolmoqda.

Kichik bizneslar ish o'rinlari yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ular, asosan, mahalliy jamoalarda yangi ish o'rinlari yaratish orqali ishsizlik darajasini kamaytiradi. Statistika ko'rsatkichlariga ko'ra, kichik bizneslar global miqyosda ish o'rinlarining 70% dan ortig'ini ta'minlaydi. O'zbekistonda ham bu raqamlar juda muhimdir, chunki mamlakatda ish bilan ta'minlash masalalari dolzarb hisoblanadi.

1-jadval. Kichik bizneslar orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, ishsizlik darajasi kamaytirish yo'nalishlari.

Ahamiyat	Tavsif
Ish o'rinlari yaratish	Kichik bizneslar orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi, ishsizlik darajasi kamayadi.
Iqtisodiy rivojlanish	Kichik tadbirkorlik milliy iqtisodni rivojlantiradi, yangi mahsulotlar va xizmatlar taklif etadi.
Mahalliy iqtisodni rivojlantirish	Mahalliy xomashyo va iste'molchilarni ta'minlash orqali iqtisodni rivojlantiradi.
Innovatsiyalarni joriy etish	Kichik bizneslar yangi texnologiyalar va usullarni joriy etishda faol ishtirok etadilar.

Kichik bizneslarni rivojlantirish uchun samarali choralar o'rnatilgan moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytirish zarur. Davlat va xususiy sektor tomonidan kichik bizneslarga moliyalashtirishni taklif etish, kredit dasturlarini ishlab chiqish, mikroqarzarlar va grantlar orqali yordam ko'rsatish kerak. Bu yordam kichik bizneslarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy boshqaruv metodlari va aniq tashkilot strukturasi joriy etilishi talab qilinadi. Boshqaruvni markazlashtirish va tashkilot ichidagi ierarxiyani yaxshilash zarur. Bu, o'z navbatida, kichik bizneslarda samarali boshqaruv tizimini yaratishga va operatsiyalarni yaxshilashga imkon beradi.

Mahsulot va xizmatlar sifatiga e'tibor berish, innovatsiyalarni joriy etish orqali kichik bizneslarda raqobatni mustahkamlash zarur. Marketing strategiyalarini takomillashtirish va brendni rivojlantirish ustida ishlash lozim. Bu orqali bozorda raqobatbardosh bo'lish va mijozlar talabini qondirish uchun imkoniyatlar kengayadi.

Tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish uchun sarflanadigan mablag'larni oshirish zarur. Yangi mahsulotlar ishlab chiqish imkoniyatlarini kengaytirish uchun innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash dasturlari ishlab chiqilishi kerak. Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va sanoatni zamonaviylashtirishga hissa qo'shadi.

Tadbirkorlik muhitini yaxshilashda davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan qo'llab-quvvatlash va byurokratiyani kamaytirish muhim ahamiyatga ega. Tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va tadbirkorlikka oid qonunlarni takomillashtirish zarur. Shuningdek, ularning bajarilishini nazorat qilish tizimini yanada samarali qilish lozim.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun davlat tomonidan olib borilayotgan dasturlar va hujjatlar samaradorligini aniqlash muhimdir. "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish" dasturi moliyalashtirish, dasturlarni amalga oshirish va tadbirkorlar uchun imtiyozlar taklif etadi. Bu dastur orqali davlat tomonidan kichik bizneslarga zarur yordam ko'rsatilmogda.

"Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish" dasturi yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. O'zbekistonda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish uchun yangi loyihalar va dasturlar ishlab chiqilmogda. Bu, o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Davlat tomonidan tashkil etiladigan yagona muloqot markazlari tadbirkorlik faoliyatini qulaylashtiradi. Bu markazlar orqali tadbirkorlar barcha zarur ma'lumotlarni olishlari va yordamga murojaat qilishlari mumkin. Yagona muloqot markazlari tadbirkorlarning barcha ehtiyojlarini qondirishi va davlat xizmatlariga osongina murojaat qilishlarini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik milliy iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Ularning samarali rivojlanishi uchun moliyalashtirish, tashkiliy muammolarni hal qilish, raqobatni mustahkamlash va

innovatsiyalarga investitsiyalar kiritish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilishi zarur. O'zbekistonda kichik bizneslarni rivojlantirishda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, tadbirkorlik muhitini yaxshilash hamda yangi texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Kichik bizneslar uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bunda davlat va xususiy sektordan moliyaviy yordam ko'lamini kengaytirish, moliyalashtirish mexanizmlarini soddalashtirish va byurokratik to'siqlarni kamaytirish zarur. Moliyaviy resurslarga qulay va tezkor kirish imkoniyatlarini yaratish kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning asosiy omillaridan biridir.

Shuningdek, yosh tadbirkorlar va ayol tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish muhimdir. Bunday dasturlar tadbirkorlarning faoliyatini boshlash va rivojlantirishda sezilarli yordam ko'rsatadi. Tadbirkorlik muhitini mustahkamlash uchun ta'lim va trening dasturlarini tashkil etish ham dolzarb hisoblanadi. Kichik biznes egalari va menejerlar uchun boshqaruv, moliyaviy rejalashtirish va marketing bo'yicha treninglar o'tkazish tadbirkorlarning malakasini oshirishga xizmat qiladi.

Innovatsion muhitni rivojlantirish va yangi texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlar ham katta ahamiyatga ega. Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash, ilmiy-tadqiqot institutlari bilan hamkorlikni kuchaytirish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilishga oid qo'llanmalar va dasturlar ishlab chiqish kichik bizneslarning samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, kichik bizneslar o'rtasida raqobatni oshirish zarur. Bu jarayon raqobatbardosh mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqarish hamda bozor sharoitlariga moslashish qobiliyatini kuchaytiradi. Shunday qilib, kichik biznesni rivojlantirish uchun keng qamrovli yondashuv talab qilinib, u moliyaviy, tashkiliy va innovatsion choralarni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kochkarev N. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlantirish*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2021.
2. Azizov Sh. *Tadbirkorlik: nazariya va amaliyot*. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiy akademiyasi, 2020.
3. Jumayev A. *Innovatsion iqtisodiyotda kichik biznes rolini o'rganish*. *Iqtisodiy tadqiqotlar jurnali*, 2019, 45(3), 23–29.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish" to'g'risidagi farmoni, 2020.
5. Hakimov U. *Kichik va o'rta bizneslar uchun boshqaruv strategiyalari*. *Научный Фокус*, 2024, №17, 79–83.
6. Boltabayev M., Qosimova M., Ergashxodjayeva Sh., G'oyibnazarov B. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik*. Namangan: Namangan Davlat Universiteti, 2024. – 150 b.
7. Sharipova G.S. *Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, uning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni*. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali*, 2023, №2, 83–92.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi. *O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik holati va rivojlanish istiqbollari*. *Iqtisodiyot va sanoat vazirligi axborotnomasi*, 2018.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

